

Les jeux à interface minimaliste

Mémoire de Recherche

Julien Bernard

Directeur de mémoire

Thomas Gaudy

M2IRT 2010 - IJV

Résumé

Le jeu vidéo touche un public de plus en plus large avec notamment la venue de nouveau joueur les « casual gamer ». Cependant, le gameplay et par conséquent les commandes des jeux deviennent de plus en plus complexes et excluent principalement une catégorie de joueurs : les personnes souffrant d'un handicap moteur plus ou moins lourd.

Nous faisons dans une première partie un tour d'horizon de l'existant. Tout d'abord, nous faisons un court voyage dans le temps en énumérant et expliquant l'évolution des contrôleurs de jeux. Puis nous essayons de lister les contrôleurs spécialisés que nous pouvons trouver sur le marché actuellement. Nous énumérons, ensuite, des jeux accessibles aux personnes handicapées moteurs : les jeux à un bouton. Nous classons les jeux en différentes catégories et donnons deux ou trois exemples pour chacune d'entre elles. Nous présentons pour conclure cette partie une critique de l'existant.

La deuxième partie traite des qualités que devrait présenter un jeu à un bouton pour être véritablement accessible aux personnes handicapées moteurs. Nous expliquons que le jeu doit être extrêmement bien pensé d'un point de vue plaisir de jeu mais aussi navigation. Nous présentons pour illustrer ces propos, un concept de jeu de type RTS/God Game à un bouton : God of Ants. Ce concept de jeu est actuellement en cours de développement. A l'heure actuelle, je développe une version jouable de God of Ants.

Nous continuons par une synthèse des résultats trouvés tout au long du mémoire, puis nous tirons des enseignements de ceux-ci. Enfin, nous concluons sur les perspectives d'avenir dans le domaine des jeux à interface simplifié, notamment si les grands studios considèrent ce type de jeux.

Abstract

Video games reaches an audience of increasingly wide in particular with the arrival of the new players : casual gamer. However, the gameplay and therefore controls of the games become increasingly complex and excluded class of players : disabled persons.

Firstly, we list and explain the evolution of game controllers. Then we try to list the specialized controllers that we can find on the market today. Then we list the games accessible to persons with motor disabilities: the one-switch game. We categorize the different games and give two or three examples for each of them. We present, for concluding this part, a review of the existing.

The second part deals with qualities that should have a one-switch game to be truly accessible to disabled peoples. We explain that the game must be well thought, a point of view game fun but also navigation. We present to illustrate this, a RTS game / God game wich play with only one button: God of Ants. At this time, I develop the God of Ants concept.

We continue with a summary of the results found throughout the memory, then we draw lessons from them. Finally, we conclude on future prospects in the field of games with simplified user interface, mostly if the major studios consider this type of games.

Remerciements

C'est avec un grand plaisir que je réserve cette page en signe de gratitude et de profonde reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Je tiens tout d'abord à remercier Mr Thomas Gaudy pour sa disponibilité et sa gentillesse tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à mes mails et mes appels téléphoniques.

Je remercie également les membres du jury pour l'honneur qu'ils me font en jugeant ce modeste travail.

Table des matières

1	Définition du sujet.....	1
1.1	Rappel de la thématique	1
1.2	Problématique	3
2	Analyse de l'existant	3
2.1	Environnement relatif aux contrôles de jeux	3
2.1.1	L'évolution des manettes de jeux vidéo	3
2.1.2	Les contrôleurs spécialisés	7
2.1.3	La théorie du Flow.....	11
2.1.4	L'accessibilité dans les jeux vidéo	12
2.1.5	Les jeux jouable à un bouton	13
2.2	Audit/diagnostic de l'existant.....	29
2.2.1	Navigation dans les menus.....	29
2.2.2	Déplacement de l'avatar	30
2.2.3	Action avec l'avatar	32
2.3	Critique de l'existant.....	33
2.3.1	Les menus.....	33
2.3.2	L'action dans le jeu.....	34
2.3.3	L'aspect graphique du jeu	36
2.3.4	Les risques liés à la répétition	37

3	Méthode/démarche utilisée	38
3.1	Le jeu.....	39
3.2	Le menu principal	40
3.3	Le tutoriel.....	43
3.4	L'interface du jeu	44
3.5	Les actions du jeu	47
3.5.1	Les demandes de votre communauté.....	48
3.5.2	Demander une action.....	50
3.5.3	Déclaration de guerre.....	51
4	Réflexion sur la diffusion du jeu.....	53
5	Synthèse des résultats	54
6	Enseignements tirés / apport du travail	55
7	Conclusions générales, perspectives d'avenir	56
8	Webographie.....	57
8.1	Sites web.....	57
8.2	Documents.....	58
8.3	Note	59
9	Annexes.....	60
9.1	Adresses d'établissements spécialisés (handicap moteur)	60
9.2	Adresses de développeur sensible à la question du handicap moteur.....	61

9.3	Interviews	62
9.3.1	Pour les personnes s’occupant de personnes handicapées moteurs.....	62
9.3.2	Pour les développeurs de jeux one-switch	63
9.3.3	Interview de Graeme (développeur de jeux compatible à 1 bouton)	64
9.3.4	Interview de Barrie Ellis (webmaster du site OneSwitchGame.org.uk et expert des jeux à un bouton)	69
9.3.5	Interview de Howard Kistler (webmaster du site dreamcodex.com et développeur de jeux à un bouton)	71
9.3.6	Interview du Docteur Roland Ossmann	73
10	Table des illustrations	76

1 Définition du sujet

1.1 Rappel de la thématique

Ce mémoire comportera une revue de l'ensemble des avantages à créer des jeux aux principes de maniement simplifiés pour la population de joueurs et de joueuses handicapées moteurs, mais aussi pour les personnes non handicapées. L'objectif de ce mémoire est de comprendre comment il est possible d'utiliser un unique bouton pour la conception de jeux aussi différents que les FPS, jeux de plateforme, d'aventure, de course ou de jeux de rôle. La problématique de ce mémoire concerne une recherche de simplicité extrême.

Plusieurs profils de joueurs sont envisageables pour ce type de jeux :

- 🍄 Les joueurs handicapés moteur : c'est bien entendu la cible première de ce type de jeux. L'intérêt de développer ce type de jeux est de rendre accessible différent genre de jeux à cette population de joueurs et joueuses.
- 🍄 Les joueurs handicapés mentaux : les commandes étant réduites, les jeux n'utilisant qu'un seul bouton peuvent être accessibles aux joueurs handicapés mentaux. L'intérêt réside vraiment dans la simplicité des commandes et donc dans un sens dans la simplicité du jeu.
- 🍄 Les personnes âgées : Il y a de plus en plus de types de consommateurs de jeux vidéo, les personnes âgées peuvent être une excellente cible pour ce type de jeux. En effet, je pense que ce qui rebute les joueurs âgés, c'est la complexité des commandes. Le fait d'avoir qu'un seul bouton rend

Illustration 1

[@oneswitch.org.uk](https://www.oneswitch.org.uk)

Illustration 2

[@superstock.com](https://www.superstock.com)

le jeu plus rapidement maniable. Les personnes âgées seraient donc sur un pied d'égalité avec leurs petits enfants. Ils pourraient même gagner des parties, ce qui rend le jeu plus intéressant mais surtout plus amusant.

 Les personnes pressées voulant faire deux choses à la fois : cette population est peut-être une des plus importantes en nombre. En effet la personne, qui a envie de jouer rapidement sans se prendre la tête, préférera peut-être un jeu se jouant à un seul bouton. Les gens qui ont envie de grignoter quelques choses pendant qu'ils jouent. La personne qui téléphone à sa hotline pour un problème et qui est sans cesse en attente. Bref monsieur et madame tout le monde.

Illustration 3

[@Sameer Yousuf](#)

 Les hardcores Gamers en convalescence : On peut imaginer qu'une personne jouant très souvent aux jeux vidéo développe une tendinite. C'est donc dans les jeux à un bouton que cette population viendra chercher « sa dose » de compétitions et de jeux.

Illustration 4

[@tunibox.com](#)

 Les jeunes enfants : l'apprentissage des jeunes enfants par les jeux vidéo est de plus en plus répandu. Des ordinateurs spécifiques existent même avec moins de touches. Les jeux à un seul bouton pourraient être implémentés sur ce genre d'appareil.

Illustration 5

[@leseuronautes.eu](#)

Nous avons pu voir que les jeux se jouant à un seul bouton ne se cantonnent pas à un seul public. Il ne faut pas perdre de vue que le but de se mémoire et de trouver des moyens de simplifier le maniement d'un jeu afin de le rendre accessible et de plaire à un très grand nombre de personne.

Tous au long de ce mémoire, je me pencherai sur la question de la simplicité d'un jeu. Un jeu à un bouton n'est pas forcément simple à prendre en main. Si la compréhension des commandes est facile, la prise en main de celle-ci ne l'est pas toujours. Une interface simplifiée à un unique bouton peut solutionner des problèmes mais aussi en créer. Nous essayerons à travers ce mémoire d'identifier les problèmes et de les corriger.

1.2 Problématique

Quels types de jeux parmi les plus simples, jouables à un bouton, pourraient être développés pour susciter l'intérêt d'un public varié ?

Quelles sont les formes les plus simples et ludiques de jeux à une interface minimaliste ?

2 Analyse de l'existant

2.1 Environnement relatif aux contrôles de jeux

2.1.1 L'évolution des manettes de jeux vidéo

Une des choses qui a beaucoup évolué (sans compter les graphismes et la puissance des consoles) est la manette de jeux vidéo. Pour expliquer cela, je m'appuierai sur deux sites internet retraçant cette évolution tout en y ajoutant une réflexion personnelle :

 <http://ludopad.over-blog.com/> : blog retraçant l'évolution des manettes, joypads, joysticks et autres périphériques de jeux vidéo.

 <http://www.axess.com/twilight/console/index.html> : ce site retrace l'histoire des gamepads sous forme d'un arbre généalogique.

En 1977, Atari lance l'ATARI 2600 avec son célèbre joystick (*illustration 6*). La plupart des constructeurs de l'époque reprendront le concept de cette manette. Ce joystick dispose d'un unique bouton et d'un stick directionnel. On est dans les prémices du jeu vidéo et des manettes de console.

Illustration 6 : Joystick de l'Atari 2600

[@ludopad.over-blog.com](https://www.ludopad.over-blog.com)

En 1985, Nintendo sort la NES (Nintendo Entertainment System), sa manette (*illustration 7*) équipée d'une croix directionnelle, de deux boutons d'action et de deux boutons servant à la gestion de l'interface.

En 1986, SEGA sort la Master System avec une manette (*illustration 8*) quasi identique (les deux boutons servant à la gestion de l'interface ont été supprimés).

Illustration 7 : Manette de la NES

[@ludopad.over-blog.com](https://www.ludopad.over-blog.com)

Illustration 8 : Manette de la Master System

[@ludopad.over-blog.com](https://www.ludopad.over-blog.com)

On peut s'apercevoir que la simplicité est de mise. Une croix directionnelle et seulement deux boutons d'action (généralement l'un pour le tir et l'autre pour une action quelconque).

En 1988, SEGA ajoute un troisième bouton d'action sur ses manettes de Megadrive (*illustration 9*). En 1990, Nintendo ajoute deux boutons d'actions supplémentaires sur les manettes (*illustration 10*) de la Super Nintendo.

Nintendo ajoute même deux boutons supplémentaires (gâchettes ou triggers) sur la tranche de la manette

Illustration 9 : Manette de la Megadrive

[@ludopad.over-blog.com](http://ludopad.over-blog.com)

Illustration 10 : Manette de la SNES

[@ludopad.over-blog.com](http://ludopad.over-blog.com)

On s'aperçoit que dans le début des années 90, la mode est à l'ajout de boutons sans doute afin d'innover dans le Gameplay.

En 1994, Sony sort la PlayStation et par la même occasion ajoute deux boutons supplémentaires sur la tranche des manettes. En 1996, Nintendo surenchère en sortant la Nintendo 64. La manette de la console de Nintendo possédait six boutons d'action, une croix directionnelle, un stick directionnel, un bouton de gestion de l'interface et trois gâchettes.

Puis les manettes n'évolueront presque plus. Playstation gardera son look des débuts. (*illustration 11*) Microsoft sortira la Xbox360 en 2005 avec pas moins de onze boutons, deux sticks directionnels et une croix directionnelle. (*illustration 12*)

Les sticks directionnels peuvent être eux aussi considérés comme des boutons. En effet, ils peuvent être pressés tout comme un bouton standard. Ceux qui à pour effet de rajouter un bouton supplémentaire par stick sur une manette.

Illustration 11 : Manette de la PlayStation 2

[@ludopad.over-blog.com](http://ludopad.over-blog.com)

Illustration 12 : Manette de la Xbox360

[@ludopad.over-blog.com](http://ludopad.over-blog.com)

En 2006, Nintendo change considérablement la donne en sortant la Wii et sa Wiimote. À la différence des autres constructeurs, la Wiimote embarque simplement sept boutons et une croix directionnelle (le Nunchuck ajoute un stick, deux boutons). La « révolution » réside dans les capteurs présents dans la manette. On doit maintenant effectuer des mouvements pour jouer. Il ne suffit plus d'appuyer sur des boutons pour donner un coup à un adversaire, par exemple, mais il faut maintenant faire le mouvement du coup. (*illustration 13*)

Illustration 13 : Mouvement possible de la Wiimote

[@ludopad.over-blog.com](http://ludopad.over-blog.com)

En 25 ans, les constructeurs ont essayé d'apporter de l'innovation dans le Gameplay en ajoutant des boutons et des capteurs sur les manettes. (*illustration 14*)

Illustration 14 : Vision humoristique des futures manettes

[©Accessibility.nl](http://www.accessibility.nl)

Cette mutation des manettes de jeux vidéo est obligatoire pour faire évoluer les jeux et le Gameplay, mais doit-elle en oublier pour autant des populations de joueurs ?

2.1.2 Les contrôleurs spécialisés

Pour cette partie, je vous recommande la lecture de « Physical Barriers in Video Games » de Barrie Ellis du site <http://OneSwitch.org.uk>. Cette partie en est un résumé¹.

Beaucoup de joueurs handicapés considèrent le jeu vidéo comme une évasion. Ils oublient leur handicap pour quelques heures et se plongent dans ce monde où elles peuvent devenir un grand aventurier, un pilote de course ou un général dirigeant ses troupes.

D'après infosolutionsgroup.com et une enquête faite en 2008, plus d'un cinquième (20,5%) des joueurs de jeux vidéo occasionnels ont un handicap physique, mental ou intellectuel.²

Le jeu vidéo est un bon outil d'intégration pour ces joueurs. Ils peuvent se mesurer à des personnes valides et ainsi être au même pied d'égalité qu'eux. Cette population de joueurs peuvent ainsi raconter leurs exploits aussi bien aux personnes valides qu'handicapé, ce qui créer un véritable sentiment d'intégration pour eux.

¹ http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc (Barrie Ellis, 2006)

² http://www.infosolutionsgroup.com/pdfs/disabled_gamers.pdf (Info Solutions Group, 2008)

Malheureusement très peu de constructeurs et d'éditeurs se soucient de ces joueurs. Malgré cela, divers petits efforts ont été faits durant ces vingt dernières années.

En 1988, Nintendo a été le premier constructeur de console à sortir un contrôleur adapté aux personnes tétraplégiques pour la NES (*illustration 15*).

Illustration 15 : Nintendo Hands Free

[@oneswitch.org.uk](https://oneswitch.org.uk)

À l'heure actuelle, très peu de contrôleurs de jeux sont adaptés aux personnes à capacité réduite. C'est pour cela que très souvent les gens se rabattent sur du matériel standard mais adapté.

Illustration 16 : Fighting Stick 2

[@oneswitch.org.uk](https://oneswitch.org.uk)

Illustration 17 : ASCII Grip V2

[@oneswitch.org.uk](https://oneswitch.org.uk)

D'abord les joysticks adaptés aux jeux de combats (*illustration 16*). Ils ont l'avantage d'avoir un gros stick directionnel et de gros boutons d'actions. Il y a aussi des manettes se tenant que d'une seule main, à la manière d'une télécommande de télévision (*illustration 17*).

Du matériel spécialement adapté aux handicapés existe. De conception similaire à une souris la DragonPlus RPG DuoCon 2 (*illustration 18*) donne accès à toutes les fonctions standards

d'une manette de Playstation. Cette manette peut être utilisée par un droitier ou par un gaucher, la manette peut même vibrer. L'avantage de cette manette réside dans le fait de pouvoir jouer un jeu de Playstation avec une seule main.

Illustration 18 : DragonPlus RPG DuoCon 2

[@oneswitch.org.uk](http://oneswitch.org.uk)

Les sociétés eDimensional et Ben Heckendorn ont imaginé une manette compatible avec les Playstation 2 et 3 ainsi que le PC. Cette manette tout comme la DragonPlus, elle permet de jouer à des jeux d'une seule main. Mais ce modèle va un peu plus loin que son homologue. En effet cette manette est modulable, chaque petit bloc (stick, boutons, croix directionnelle, ...) est interchangeable. L'utilisateur peut donc concevoir sa propre manette en fonction du jeu auquel il va jouer et tout ceci d'une main. (*illustration 19*)

Illustration 19 : Access Controller

[@edimensional](http://edimensional.com)

Une des consoles les plus compliquées à appréhender pour une personne handicapée est sans doute la Wii, du fait de devoir faire de grands gestes avec les bras. Malgré cela des sites proposent du matériel adapté pour la wii. La Wiimote est attaché à la main et les boutons de celle-ci ont été grossis. (*illustration 20*)

Illustration 20 : Adaptation de la wiimote

@broadenedhorizons.com

Une autre façon de rendre les jeux vidéo accessibles aux personnes handicapées est la customisation de manettes existantes. Très peu de grandes sociétés sortent des manettes adaptées, pour en trouver il faut donc soit passer par des associations ou des particuliers. On peut quand même noter que Namco a un département spécifique pour ce genre de périphérique au Japon.

*Illustration 21 : Adaptation du HORI Fighting Stick par
NAMCO Barrier Free Department*

@oneswitch.org.uk

*Illustration 22 : Manette de
Nintendo 64 adaptée*

@oneswitch.org.uk

La plupart du temps l'adaptation d'une manette réside dans le fait d'ajouter une extension au joystick (*illustration 22*) ou grossir les boutons d'actions (*illustration 21*).

Ce document liste différents sites de contrôleurs de jeux vidéo adaptés.³

La plupart du temps ces manettes sont des projets bénévoles et amateurs. Très peu de constructeurs se sentent le courage de se jeter dans la cage aux lions et de lancer sa manette pour personnes handicapées. Mais alors pourquoi ? C'est simple, très peu de jeux sont adaptés à un public handicapé mais surtout le public visé est beaucoup moins large que le grand public.

Malgré tout, diverses sociétés mettent à profit leurs recherches sur le sujet afin de concevoir des manettes adaptées. C'est le cas par exemple de NAMCO, avec son département « NAMCO Barrier Free Département ». Mais cela reste des manettes à plusieurs boutons. Ces manettes sont donc inutilisables pour un public handicapé moteur lourd. Les manettes adaptées sont de bons moyens de compensation pour les handicaps légers.

2.1.3 La théorie du Flow

Le concept du « flow » est aussi appelé « expérience optimale ». Cette théorie a été développée par le psychologue hongrois, Mihaly Csikszentmihalyi.

Mihaly Csikszentmihalyi décrit le « flow » comme une sensation que ressentent des individus lorsqu'ils agissent en s'impliquant totalement dans une activité.

Selon le psychologue hongrois, il s'agit d'un état dans lequel les individus sont tellement impliqués dans ce qu'ils font que plus rien d'autre ne compte. L'expérience est tellement agréable et satisfaisante qu'ils sont prêts à la faire à n'importe quel prix. La concentration est tellement forte qu'il ne reste plus d'attention pour penser à autre chose.

Dans le monde des jeux vidéo, d'après Jenova Chen, Steven Pace, un bon jeu ne se définit pas par la complexité de ses commandes mais par l'état dans lequel il plonge le joueur⁴.

³ <http://www.acpoc.org/assets/pdf/AdaptedGameControllers.pdf> (Shriners Hospitals)

2.1.4 L'accessibilité dans les jeux vidéo

Tout comme les contrôleurs, les jeux sont très rarement accessibles pour les personnes handicapées.

On trouve quelques organismes qui se préoccupent de l'accessibilité dans les jeux vidéo. L'« Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology – Hellas » (ICS-FORTH) a développé « King Pong », remake de « Pong » le célèbre jeu d'ATARI. Le but de ce projet était de développer un jeu « multihandicap ». C'est-à-dire qu'il pourrait être joué aussi bien par des personnes non voyantes que par des personnes malentendantes.

Dans « KING PONG: Towards the Inclusion of Impaired Users in Computer Games » de Apostolos Stamou, Anthony Savidis and Constantine Stephanidis⁵.

Les auteurs expliquent que dans la plupart des jeux vidéo actuels demandent une grande compétence sensorielle. De plus, une quantité de nouveaux jeux d'ordinateur utilisent plusieurs périphériques (clavier et souris). Le son n'est pas toujours l'aspect le plus développé dans un jeu. Le but premier de ce projet est donc de faire jouer différents types de joueur au même jeu.

« King Pong » est accessible à la fois par des personnes non voyantes, grâce à l'aspect sonore développé spécifiquement pour ce type de handicap. Il est accessible aux personnes avec un handicap lourd grâce au mode « one switch ».

Cet organisme a aussi développé d'autres jeux (Universally Accessible Game) par exemple « UA-Chess », « Access Invaders » et « Game Over ! ».⁶

⁴ http://www.jenovachen.com/flowingames/Flow_in_games_final.pdf (Jenova Chen),

<http://www.siaa.asn.au/get/2451314720.pdf> (Dr. Steven Pace)

⁵ <http://ercim-news.ercim.eu/king-pong-towards-the-inclusion-of-impaired-users-in-computer-games>

(Apostolos Stamou, Anthony Savidis et Constantine Stephanidis)

⁶ <http://www.ics.forth.gr/hci/ua-games/> (ICS-FORTH)

Un autre concept de jeu, « la théorie du jeu des univers parallèles » peut-être intéressant. Le but de ce concept est un peu similaire à « King Pong ». ⁷

Illustration 23 : La théorie du jeu des univers parallèles

[@gamasutra.com](http://gamasutra.com)

Ce concept essaye de faire coopérer des joueurs avec des handicaps différents dans un même jeu. Pour ce faire, il y a un univers pour chaque type de joueur. Un univers pour des personnes malvoyantes et un univers pour des personnes malentendantes par exemple. L'addition de ses univers forme le jeu.

2.1.5 Les jeux jouables à un bouton

Très peu, voir aucun, de gros éditeurs ne sortent de jeux jouables à un seul bouton. Pour en trouver il faut se tourner vers la communauté Indies.

La communauté Indies est constituée de développeurs indépendants qui donnent de leurs temps souvent bénévolement afin de produire des projets. Les jeux Indies ne sont peu ou pas distribué par des grands éditeurs, souvent ces jeux sont distribués via le web.

⁷ http://www.gamasutra.com/features/20060817/grammenos_01.shtml (Dimitris Grammenos)

On peut quand même citer l'équipe de développeurs de Turn 10, qui permet au joueur de Forza Motorsport 3 de conduire une voiture avec seulement un bouton. Ce n'est pas véritablement un vrai mode « un bouton », mais c'est une très grosse avancée. En fait les développeurs ont mis en place un système de conduite assisté permettant au joueur novice de prendre ces repères. En cumulant ses assistances on peut contrôler notre voiture avec un seul bouton. Malheureusement la chose n'a pas été poussée à son maximum.

Le site « Gameaccessibility » dresse une liste de trois adaptations possibles afin de rendre les jeux de courses plus accessibles : ⁸

- Permettre au joueur de redéfinir les boutons d'actions. Cela permettrait d'avoir une configuration de touches plus adaptée à chaque individu et donc à chaque handicap.
- Rendre les contrôleurs adaptés compatibles avec ces jeux.
- Prévoir un mode adapté, par exemple un mode un bouton.

Depuis quelque temps on peut remarquer que les gens sont de plus en plus intéressés par les jeux indépendants. Les développeurs misent souvent sur l'originalité de leur concept tout en restant très simple. C'est le cas notamment de « World Of Goo » ou de « Braid » sortis tous les deux en 2008. Ces jeux indépendants ont su toucher le grand public. On peut imaginer faire de même avec des jeux à un bouton.

En mars 2010, une compétition se déroulera à la « Game Developer Conference ». Le but de cette compétition est de développer un jeu pouvant se jouer à un bouton. ⁹

On trouve sur la toile, différents sites proposant ce genre de jeux.

⁸ <http://gameaccessibility.blogspot.com/2007/12/top-3-accessibility-features-for.html> (OneSwitch.org.uk, Décembre 2007)

⁹ <http://gameaccessibility.blogspot.com/2009/12/gamma-4-one-button-game-competition.html> (OneSwitch.org.uk, Décembre 2009)

- <http://www.oneswitch.org.uk> : ce site anglais regorge d'information concernant les jeux jouables à un bouton. On peut même les télécharger gratuitement. La communauté est très active, on peut retrouver les dernières infos sur leur blog : <http://switchgaming.blogspot.com>.
- <http://acid-play.com/search.php?type=search&query=OneSwitch&page=1> : ce site propose des téléchargements de jeux en freeware. En effectuant une recherche sur les jeux « OneSwitch », on trouve une cinquantaine de jeux jouables à un seul bouton.
- <http://www.accessibility.nl/games/forum/viewforum.php?id=7> : un forum qui liste des jeux se jouant à un bouton que l'on peut télécharger sur Internet. Malheureusement le forum n'est plus trop actif.
- <http://www.retroremakes.com/> : ce site propose des remakes de jeux. Le site est à l'origine d'une centaine de jeux se jouant à un bouton.
- <http://www.ablegamers.org/> : La mission d'AbleGamers Foundation est de permettre à la population handicapée de jouir de la révolution numérique qui se déroule dans le monde du jeu vidéo.

On trouve sur les sites précédemment cités de nombreux genres de jeux se jouant à un bouton.

Graeme est un développeur de jeu à un bouton (interview page 64). Il a à son actif une dizaine de jeux que l'on peut retrouver sur son site web.¹⁰ Il développe plusieurs versions de ses jeux :

- Des versions pouvant se jouer à un bouton
- Des versions se jouant avec un système de head/eye tracking

¹⁰ <http://www.graemesfreegames.com>

🍄 Des versions, dites classique, se jouant au clavier et à la souris.

Nous pouvons citer en autre des jeux comme :

🍄 Missile Strike est un shoot-em-up. Le but étant de défendre la Terre d'une attaque de missiles.

🍄 Invasion Force est un remake de Space Invader de Taito développé en 1978.

🍄 Maze Muncher est un remake lui aussi de PacMan.

On trouve aussi quelques catalogues de jeu à un bouton.¹¹

2.1.5.1 Les jeux d'aventures

Le jeu d'aventure est sans doute le style de jeu le plus compliqué à concevoir avec un seul bouton. Les jeux d'aventures sont souvent joués à la souris. Par exemple le « point'n'click¹² » est un mode de maniement reposant exclusivement sur l'usage de la souris. Il est fréquemment utilisé pour la mise en œuvre de jeux d'aventure.

Prenons comme exemple « Ranston and the Lost Machine » développé par Hanan Finnerty en 2007. Ce jeu on-line est un jeu d'aventure à un bouton. Il a été développé en Flash et il a un aspect de dessin à la main.

Le maniement du personnage est plutôt simple. Le personnage se balade de gauche à droite. Pour le faire avancer il suffit de rester appuyé sur le bouton. Pour le faire se retourner et ainsi rebrousser sont chemin un appui court suffit.

¹¹ <http://www.turningpointtechnology.com/PDF/2008SwSxGames.pdf>

¹² Le point'n'click est un style de jeux, où l'on contrôle un ou plusieurs personnages en leur faisant faire des actions exclusivement à la souris. Par exemple, pour faire déplacer son personnage, on clique l'a où l'on veut qu'il aille.

Illustration 24 : Un appui long et le personnage avance

[©Hanan Finnerty](#)

Illustration 25 : Un appui court et le personnage se retourne

[©Hanan Finnerty](#)

Afin d'effectuer des actions (parler à quelqu'un) ou interagir avec le décor (ouvrir une porte), il suffit de faire un appui court sur le bouton lorsqu'un point d'interrogation jaune s'affiche.

Illustration 26 : Un appui court lorsqu'un point d'interrogation apparait et le personnage fait une action

[©Hanan Finnerty](#)

On peut remarquer que les commandes ont été simplifiées au maximum mais dans l'ensemble le jeu reste prenant et nous fait passer un bon moment. Un tutoriel est présenté au début du jeu afin d'initier le joueur aux commandes.

Un autre exemple avec un système de commandes différent est « Invincible Island » d'Andy Mason. Ce jeu est ce qu'on peut appeler un jeu « texte-aventure ».

Cette fois-ci notre personnage ne se déplace pas de gauche à droite mais il peut se déplacer dans quatre directions : Nord, Est, Sud, et Ouest. Le déplacement se fait sous forme d'options. Lorsque l'on appuie sur la barre d'espace un menu contextuel apparait et l'on peut choisir l'une des actions possibles. Pour ce faire chaque option est en surbrillance un

certain temps lorsque l'option que l'on veut faire est en surbrillance on appui de nouveau sur la barre d'espace afin de valider.

Illustration 27.: Un appui sur la barre d'espace et le menu contextuel apparait, un deuxième appui et on valide son choix

[@Andy Mason](#)

Dans ce jeu on ne voit pas le personnage. On se balade d'écran en écran fixe, la compréhension de l'histoire se fait grâce au texte présent sur chaque écran.

2.1.5.2 Les jeux de plateformes

Le jeu de plateforme consiste à faire évoluer son avatar à travers un monde regorgeant d'ennemis. Le mot plateforme vient dans le fait que le joueur peut faire évoluer son personnage sur diverses hauteurs. L'exemple le plus connu de jeu de plateforme réussi est bien entendu la saga Mario.

Et bien justement prenons comme premier exemple de jeu de plateforme à un bouton, un remake de Mario.

« Mario Dash » développé par Eiksoft est un remake de Mario Bros à un bouton. Le maniement de Mario est simplifié. Le plombier avance tout seul et il suffit d'appuyer sur la barre d'espace afin de le faire sauter sur des ennemis ou sur des plateformes. Plus l'on appui longtemps sur la touche plus Mario sautera haut et loin.

Illustration 28 : Mario avance tout seul

[©Eiksoft](#)

Illustration 29 : Un appui sur espace et Mario saute

[©Eiksoft](#)

Eiksoft fournit même un éditeur de niveau afin de créer ses propres mondes. Si le jeu reste très proche de l'univers des Mario, il n'en reste pas moins assez simple à finir.

Un autre exemple avec ce même style de commande est « Eat?! » développé par Matt Jastremski, Matt Welsh et Andy Krause en 2005. On incarne un petit personnage qui doit éviter de se faire manger. Il doit manger des aliments sur le chemin afin de grandir et ainsi pouvoir manger des ennemis de plus en plus gros.

Comme pour « Mario Dash », un appui sur un bouton fait sauter le personnage. Petite subtilité un second appui sur le bouton permet d'effectuer un second saut même si le premier saut n'est pas terminé.

Illustration 30 : Un appui sur une touche et la bestiole saute tout en avançant toute seule

[©Matt Jastremski, Matt Welsh et Andy Krause](#)

2.1.5.3 Les jeux de sports

Comment faire pour développer un jeu de simulation de Football à un bouton ? William Pilgrim a répondu à cette question en développant « One Switch Football », un jeu de football se jouant à un bouton.

On incarne le ballon de Football, une flèche tourne continuellement autour du ballon un appui sur la barre d'espace et le ballon part dans la direction sélectionnée. Trois joueurs adverses se dirigent continuellement vers nous et un gardien de but est présent pour défendre. Lorsque l'un des joueurs adverses est en contact avec le ballon, celui-ci est propulsé, comme si le joueur avait donné un coup de pied dedans. Le but est simple marqué des buts sans s'en faire prendre.

Illustration 31 : Une flèche indique la direction que le ballon peut prendre

[©William Pilgrim](#)

Danny Boyd a développé en 2005, « Mini Golf One Button Style ». Comme son nom l'indique ce jeu est un jeu de mini golf se jouant à un bouton.

Les règles du mini golf restent inchangées, il faut mettre une balle dans un trou en un minimum de coup. Comme pour « One Switch Football », il y a une flèche qui tourne autour de notre balle. Il suffit de valider la direction en appuyant sur la barre d'espace. Ensuite il suffit de valider la force que l'on souhaite donner à son coup. Pour cela une jauge de force se trouve en bas de l'écran, elle se remplit et diminue, il suffit d'appuyer à nouveau sur la barre d'espace afin de valider la force du tir.

Illustration 32 : On sélectionne la direction de notre tir

[©Danny Boyd](#)

Illustration 33 : On sélectionne la force de notre tir grâce à la jauge de force

[©Danny Boyd](#)

2.1.5.4 Les jeux classiques (Arcade)

En 2008, Ovine By Design développe « Whacka Monty Mole », le but du jeu est simple, taper sur les taupes qui apparaissent. Ce jeu a été développé pour trois types de jeux :

- Un mode qui se joue avec un seul bouton
- Un mode se jouant à deux boutons
- Un mode utilisant la souris

Nous allons nous intéresser au mode un bouton. Une grille de neuf trous est affichée à l'écran. Le but étant d'appuyer sur la barre d'espace lorsqu'une taupe sort de son trou. Un curseur sélectionne automatiquement le trou, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace assez rapidement afin de lui donner un coup de maillet sur la tête.

Illustration 34 : Le curseur sélectionne automatiquement le trou

[©Ovine By Design](#)

Illustration 35 : On appuie sur la barre d'espace pour donner un coup de maillet

[©Ovine By Design](#)

Le jeu n'aurait pas trop d'intérêt s'il suffisait d'appuyer sur la barre d'espace assez rapidement. Les développeurs ont donc ajouté des petites subtilités. Il ne faut par exemple pas taper sur les taupes rouges sous peine de perdre du temps. Il faut au contraire taper sur les taupes jaunes, car elle donne des bonus de temps.

Illustration 36 : Les taupes rouges font perdre du temps
[©Ovine By Design](#)

Illustration 37 : Les taupes jaunes font gagner du temps
[©Ovine By Design](#)

L'univers coloré et 3D rend le jeu agréable à jouer. D'autres modes sont présents comme par exemple le fait de rejouer une combinaison de couleurs.

Un autre exemple de grand classique revisité pour les jeux à un bouton est « Froggy Ribbit » un remake de « Frogger ». Ce jeu a été développé par Chris Mair en 2007.

On incarne une grenouille voulant rejoindre son nénuphar. Mais avant de se la couler douce au bord de l'eau elle devra traverser la route ou des chauffards arrivent à toute allure. Puis elle devra traverser une rivière pour enfin arriver sur son nénuphar.

On peut jouer soit à la souris en cliquant sur le bouton gauche ou au clavier en appuyant sur la barre d'espace. Le jeu est partagé en ligne et on fait avancer la grenouille de ligne en ligne en appuyant sur le bouton.

Illustration 38 : Il faut éviter de se faire écraser par les véhicules qui avancent de gauche à droite

[©Chris Mair](#)

Illustration 39 : Un appui sur la barre d'espace et la grenouille avance d'une seule case

[©Chris Mair](#)

On retrouve réellement l'univers de « Frogger » le design général est vraiment réussi. Des petites subtilités rendent le jeu attrayant, par exemple le fait que tous les nénuphars ne sont pas libres.

Illustration 40 : Tous les nénuphars ne sont pas libre

[©Chris Mair](#)

2.1.5.5 Jeux de courses

En 2005, Skeletal Software développe « Bullet Speed » un jeu de course en 2D. Le but du jeu consiste à finir la course en évitant les ennemis et les obstacles. Petite subtilité il faut cependant rattraper un petit personnage rouge sur une rocket. Dans ce jeu, on ne peut pas mourir. Lorsque l'on touche un ennemi ou une mine, on ralentit.

Afin de gagner de la vitesse il faut manger les fruits qui se trouvent sur le chemin.

Illustration 41 : Il faut rattraper le personnage rouge

[©Skeletal Software](#)

Illustration 42 : Il faut manger des fruits et éviter les mines

[©Skeletal Software](#)

Le personnage se déplace toujours en diagonale, pour le faire changer de direction on appui sur la touche « contrôle » de notre clavier. Lorsqu'il touche le bord haut ou bas de l'écran, il change de direction.

Illustration 43 : Un appui sur « contrôle » fait changer de direction le personnage

[©Skeletal Software](#)

Illustration 44 : Lorsque le personnage touche un des bords de l'écran il change de direction

[©Skeletal Software](#)

Un jeu de course en 3D isométrique a été développé en 2005 par Leandro Correia. « Jet Boarder » est en réalité un jeu de Hoverboard¹³ où le but est de terminer la course en un minimum de temps et avec le meilleur score possible.

¹³ Le Hoverboard est un Skateboard futuriste sans roue, il a la particularité de planer un peu au dessus du sol. Ce terme a été employé pour la première fois dans « Retour Vers Le Futur ». Lorsque Marty McFly est en 2015, il utilise un Hoverboard. Ce concept a été repris dans le jeu vidéo et notamment dans « Unreal Tournament 3 ».

Le personnage tourne continuellement sur la gauche, il faut donc rester appuyé sur la barre d'espace afin de le faire changer de direction. Plus on appuie longtemps sur la barre d'espace et plus le personnage tourne vers la droite. Il faut donc jauger entre appui et relâchement de la barre afin d'essayer de faire avancer le Hoverboard.

Il faut essayer de ramasser des bonus comme de l'argent par exemple mais il faut surtout éviter un tas d'obstacle sur le bord. Pour corser le tous, des roues se trouve même en plein milieu de la route.

Illustration 45 : Lorsque le bouton est relâché, le personnage se déplace vers la gauche

[©Leandro Correia](#)

Illustration 46 : Lorsque l'on appuie sur le bouton le personnage se déplace vers la droite

[©Leandro Correia](#)

2.1.5.6 Les Shoot-em-ups

« Space Charge » est un shoot-em-up développé en 2005 par Normo. On incarne une soucoupe volante verte. Le vaisseau se déplace de gauche à droite automatiquement.

Des ennemis vous attaquent en vous lançant des projectiles. Le but est simple il faut tirer en appuyant sur la barre d'espace afin de détruire les ennemis. Il n'est pas possible d'influencer le déplacement du vaisseau.

Illustration 47 : Il faut détruire les ennemis à l'écran

[©Normo](#)

Le jeu est en fait une espèce de « Space Invaders » inversé. En effet on se trouve en haut de l'écran et non pas en bas. Les ennemis ne viennent pas vers nous non plus, comme c'est le cas pour « Space Invaders »

Un autre exemple totalement différent que l'on peut citer est « Scorch Went Bonkers » développé en 2005 par Jakub Wasilewski.

On incarne un petit bunker de couleur dont le but est de détruire les ennemis avant de se faire détruire à son tour. Pour cela on a disposition un canon rotatif. Une croix indique la direction du canon et il suffit de valider avec la barre d'espace. Attention cependant à ne pas relâcher tout de suite la barre. Une jauge de puissance se remplit lorsque l'on reste appuyé sur la barre d'espace. Il faut donc valider la direction du tir et jauger sa puissance.

Illustration 48 : Le canon rotatif est automatique

[©Jakub Wasilewski](#)

Illustration 49 : Il faut savoir jauger sa puissance de tir

[©Jakub Wasilewski](#)

On peut jouer à ce jeu à plusieurs. Il suffira de configurer les touches des autres joueurs. D'autres modes sont aussi disponibles, par exemple le « mode cibles », où le but est de tirer sur le plus de cibles possible en un temps limite.

Illustration 50 : Le mode « cibles »

[@Jakub Wasilewski](#)

2.1.5.7 Les jeux de puzzles (réflexion)

« Rollin' » est un jeu de réflexion développé par Vincent Low en 2005. Il faut faire tomber une bille dans un tuyau. Pour cela il suffit de faire rouler la bille de plateforme en plateforme. Attention tout de même à ne pas faire tomber la bille dans le vide.

Illustration 51 : Il faut faire tomber la bille dans le tuyau

[©Vincent Low](#)

Pour faire rouler la bille, il faut appuyer sur la barre d'espace, ainsi des plateformes changent de position et des portes s'ouvrent. La bille pourra alors rouler et il faudra ré-appuyer sur la barre d'espace afin de ne pas faire tomber la bille dans le vide.

Illustration 52 : Lors d'un appui sur la barre d'espace les plateformes changent de place et des portes s'ouvrent et se ferment

[©Vincent Low](#)

On peut citer « Bubble Gum Pop » de Renaissance Game Studio. Le but de ce jeu est de regrouper trois boules ou plus de la même couleur afin de les faire disparaître. La direction est automatique est il suffit d'appuyer sur la barre d'espace pour valider le tir.

Illustration 53 : La direction des tirs est automatique

[©Renaissance Game Studio](#)

Les boules descendent au fur et à mesure, le but étant de vider l'écran avant que les boules n'arrivent en bas.

2.2 Audit/diagnostic de l'existant

2.2.1 Navigation dans les menus

Les menus d'un jeu à un bouton doivent être accessibles tout autant que le jeu. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas négliger la navigation dans les menus. Nous verrons plusieurs manières de faire afin de faire naviguer le joueur dans les différents menus du jeu.

2.2.1.1 Navigation automatique

La façon la plus simple de naviguer dans les menus d'un jeu à un bouton et de faire une navigation automatique. C'est-à-dire que le curseur se déplace d'option en option automatiquement. Dans de nombreux jeux que l'on peut trouver sur Internet, ce système est utilisé. Il faut tout de même juger la vitesse afin de laisser le temps au joueur de valider tout en ne restant pas trop longtemps sur chaque option.

Afin de valider son choix, le joueur devra appuyer sur le bouton. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas rester un temps trop court sur chaque option, sous peine que le joueur ne puisse avoir le temps d'appuyer sur la touche de validation.

2.2.1.2 Navigation manuelle

Dans ce système on donne la possibilité de à l'utilisateur de se déplacer lui-même dans les menus. C'est-à-dire qu'il pourra passer d'option en option à son rythme. Il y a deux façons de concevoir le déplacement et ses deux façons se retrouvent dans les différents jeux que j'ai pu tester.

- 🕒 Appui long: On peut donner la possibilité à l'utilisateur de maintenir le bouton afin de faire descendre le curseur. Une fois le bouton enfoncé, on en revient à une navigation automatique. Lorsque l'utilisateur enfonce le bouton,

le curseur se déplace d'option en option automatiquement. Lorsque le joueur veut s'arrêter sur une option, il relâche la touche.

La relâche du bouton arrête le curseur sur l'option voulue. Afin de valider son choix, le joueur pourra simplement appuyer sur le bouton brièvement.

- 🕹 Appui court : Si le joueur appui sur le bouton, le curseur se déplace d'une option vers le bas. Une fois arrivé en bas il revient à la première. Avec cette façon de faire, il faudra bien entendu imaginer une autre façon de valider le choix, l'appui simple sur le bouton étant déjà utilisé pour le déplacement. Pour valider, on peut demander au joueur de rester appuyé plus longtemps sur le bouton. On peut aussi simuler un double clic en demandant à l'utilisateur d'appuyer deux fois de façon rapide sur le bouton.

2.2.2 Déplacement de l'avatar

2.2.2.1 Déplacement automatique

Le moyen le plus simple pour déplacer un personnage dans un jeu à un bouton est d'utiliser le déplacement automatique. Par exemple le Mario de « Mario Dash » se déplace vers la droite automatiquement ou bien le vaisseau de « Space Charge » se déplace horizontalement, lorsqu'il arrive au bout il repart dans l'autre sens.

On peut remarquer que dans la plupart des cas c'est ce type de déplacement qui est utilisé. Si le déplacement est automatique, il n'utilise aucun bouton, on laisse donc la possibilité d'utiliser le bouton pour d'autres actions. Par exemple dans « Mario Dash », le bouton sert à faire sauter Mario. Dans « Whacka Monty Mole », le déplacement est automatique. Il se déplace de trou en trou dès lors qu'une taupe se relève.

Il y a un autre type de déplacement automatiquement utilisé dans de nombreux jeux, le déplacement automatique rotatif. Il est utilisé dans « One Switch Football » ou « Scorch Went Bonkers ». On ne déplace pas le personnage à proprement parlé mais on valide la

direction dans laquelle on veut aller, une fois validé le personnage se déplace automatiquement. Par exemple dans « One Switch Football », on valide la direction du ballon et celui-ci se déplace dans cette direction automatiquement.

Dans « Jet Borader », le Hoverboard se déplace continuellement et automatiquement vers la droite et vers l'avant. Le joueur doit appuyer plus ou moins longtemps sur la touche pour redresser le Hoverboard dans la bonne direction. Le déplacement vers l'avant est automatique alors que la direction dans laquelle le joueur souhaite aller est semi-automatique (dans le sens où elle demande une intervention du joueur).

2.2.2.2 Déplacement manuel

Le déplacement manuel n'est que très peu utilisé dans les jeux à un bouton. Pourquoi me direz-vous ? Tout simplement car le fait d'utiliser le bouton pour le déplacement laisse moins de possibilités pour donner des actions aux joueurs. Il y a des genres de jeux qui se prêtent plus au déplacement manuel c'est le cas des jeux d'aventure à un bouton par exemple.

« Ranston and the Lost Machine » utilise un déplacement manuel le joueur doit rester appuyé pour déplacer le personnage. Pour le faire se retourner, il doit appuyer brièvement. Avec ce système-là, on ne peut faire déplacer le personnage que dans une direction horizontalement ou verticalement.

Dans « Invincible Island », on peut déplacer notre avatar dans 4 directions (nord, sud, est ouest). Il utilise un système de menu. Lorsque le joueur appui sur le bouton un menu apparait. Le curseur se déplace d'option en option automatiquement et le joueur peut valider une direction.

Dans « Rollin' », le déplacement ne s'effectue pas au niveau de l'avatar mais au niveau du monde et des objets du monde plus particulièrement. En effet pour déplacer la bille, il faut ouvrir des portes et déplacer des plateformes. Le déplacement est donc manuel, car c'est le joueur qui ordonne l'ouverture ou la fermeture des portes par exemple.

2.2.3 Action avec l'avatar

2.2.3.1 Action automatique

Les actions automatiques sont très utiles par exemple si le développeur souhaite privilégier l'agilité du joueur dans le déplacement de l'avatar. On peut imaginer que des ennemis arrivent vers nous et que le but est de soit les détruire soit les éviter. L'avatar pourrait tirer continuellement vers l'avant et le joueur déplacerait le personnage avec la touche.

Les actions automatiques ne sont utilisées que très peu dans les jeux que j'ai pu tester. Les développeurs privilégient le fait de diriger le personnage plutôt que de lui faire faire des actions.

2.2.3.2 Action manuelle

Dans « Space Charge », il faut tirer sur des Aliens qui nous tirent dessus. Le joueur tire en appuyant sur le bouton, il choisit donc le moment précis où il veut effectuer l'action. L'action est généralement déclenchée par un appui sur la touche.

Dans « Whacka Monty Mole », l'action est déclenchée par le joueur en actionnant le bouton au bon moment. Généralement les actions sont accompagnées d'un déplacement automatique et il faut donc savoir utiliser l'action du personnage au bon moment.

« Ranston and the Lost Machine » utilise un système d'action manuelle. En effet lorsque le joueur arrive près d'un personnage ou d'une porte, un point d'exclamation jaune apparaît. Ce logo lui permet de savoir qu'il peut effectuer une action. L'action est alors actionnée par l'appui du bouton.

2.2.3.3 Puissance de l'action

Pour varier le plaisir et la difficulté de jeu, il y a un système de puissance d'action mis en place dans certains jeux. Il ne suffit plus dans ce cas d'appuyer sur le bouton pour faire une

action comme c'est le cas dans « Space Charge ». Il faut maintenant pouvoir jauger la puissance de l'action afin de bien réussir celle-ci.

Dans « Mini Golf One Button Style », le joueur doit valider la direction que doit prendre la balle de golf mais ensuite il doit aussi valider la puissance du tir. Une barre de puissance se vide et se remplit continuellement et il faut pouvoir l'arrêter sur la puissance correspondant à la puissance souhaitée.

Dans « Scorch Went Bonkers », la puissance du canon du bunker est aussi présente. Il n'y a cependant pas de barre de puissance à proprement parlé. Plus le joueur appui longtemps sur le bouton plus le projectile partira loin.

2.3 Critique de l'existant

2.3.1 Les menus

Dans de nombreux jeux auxquels j'ai pu tester, les menus étaient rédhibitoires. Le menu est l'une des choses que l'on voit en premier dans un jeu. Il faut donc qu'il soit joli mais surtout ergonomique.

2.3.1.1 La navigation automatique

La navigation automatique dans les menus est souvent utilisée car elle demande très peu de développement. Elle est donc facile à mettre en place dans un jeu. Malheureusement elle n'est pas toujours bien utilisée. En effet la transition entre chaque option est souvent trop longue et lorsque l'on rate son option et bien il faut attendre que la boucle automatique refasse un tour.

La plupart du temps les développeurs préfèrent que la surbrillance reste plus longtemps sur chaque option afin que le joueur puisse avoir le temps de valider. Mais la plupart du temps la surbrillance est trop lente et rebute le joueur pressé.

2.3.1.2 La navigation manuelle

La navigation manuelle est moins utilisée que la navigation automatique. Pourtant cela permet au joueur de naviguer à son rythme.

La plupart du temps on demande au joueur d'effectuer un appui court sur le bouton afin de faire descendre le curseur. Puis le joueur doit appuyer plus longtemps sur le bouton afin de valider son choix. Ce système est utilisé par exemple dans « Jet Boarder ».

Lors du test de ce jeu, le rendu du menu ne rendait pas très bien d'un point de vue de la réactivité. Pour faire descendre le curseur pas de problème, on appui simplement sur le bouton. Par contre pour la validation, un appui long est nécessaire. Il n'a pas été rare de ne pas rester assez longtemps appuyé sur le bouton et donc de ne pas valider mon choix mais de descendre le curseur. Cette façon de penser le menu n'est, pour moi, pas naturelle. On préférera plutôt l'appui long sur le bouton pour descendre le curseur et un appui court pour le valider.

Mais le problème de cette autre façon de penser le menu ne retire en rien que le mélange appui long-appui court ne fait pas bon ménage dans un menu de jeu.

2.3.2 L'action dans le jeu

Les jeux utilisant des commandes simplifiées sont souvent moins dynamiques que ceux utilisant des commandes complexes. En effet les possibilités de game play étant moins étendues que pour un jeu « normal », l'action en est souvent réduite.

2.3.2.1 Frustration du joueur

Lors des tests que j'ai pu effectuer, nous ne déplaçons que très rarement notre personnage. L'accent est mis sur l'action de l'avatar plutôt que son déplacement, c'est le cas par exemple de « Space Charge ».

Dans un jeu comme « One Switch Football », les joueurs peuvent être frustrés de ne pas pouvoir aller là où l'on souhaite aller. En effet, il faut attendre des fois un tour complet de la flèche de direction afin de se diriger dans la direction que l'on souhaite.

Dans certains cas, le déplacement automatique n'est pas gênant. Au contraire, il constitue un game play en adéquation avec le style de jeu lui-même. C'est le cas par exemple de « Scorch Went Bonkers », où le déplacement de la cible ne gêne en rien l'action du jeu.

2.3.2.2 Rythme du jeu

Afin de faire valider une action ou tout simplement choisir une action au joueur, les développeurs font appel aux systèmes des menus déroulants. Comme le développeur n'a qu'à sa disposition un seul bouton, il a recours au menu déroulant afin de lui faire choisir une action. Cette façon de faire casse souvent le rythme du jeu.

Comme nous avons pu le voir dans l'analyse de l'existant et plus particulièrement dans la théorie du flow, le rythme d'un jeu est essentiel pour en faire un jeu de qualité.¹⁴

Dans « Bubble Gum Pop », la mire se déplace de gauche à droite automatiquement. Si l'on loupe l'endroit où l'on souhaite tirer la bulle, il faudra attendre un autre passage. On perd donc en rythme et du coup le jeu en devient lent et lassant.

Ce problème de rythme est un des problèmes les plus rencontrés dans le développement de jeux à un bouton.

¹⁴ http://www.jenovachen.com/flowingames/Flow_in_games_final.pdf (Jenova Chen),
<http://www.siaa.asn.au/get/2451314720.pdf> (Dr. Steven Pace)

2.3.2.3 Intérêt du jeu

Lorsque l'on veut simplifier le game play d'un jeu afin de le rendre accessible, on peut perdre l'intérêt même du jeu. En effet trop de simplification peut tuer l'intérêt du jeu, c'est le cas par exemple de « Whacka Monty Mole ».

Certes, le jeu est coloré et délirant, son intérêt est moindre comparé à un jeu utilisant un game play plus élaboré. En effet, dans ce genre de jeux l'intérêt est de déplacer le maillet le plus rapidement possible sur la taupe qui pointe le bout de son nez. Si l'on retire cet aspect et que le déplacement est automatique que reste-t-il au joueur ?

Dans « Mario Dash », le plombier italien se déplace tout seul, le joueur n'a qu'à appuyer sur le bouton afin qu'il saute. On perd l'aspect d'exploration dans « Mario Dash ». En effet, à aucun moment du jeu on ne peut emprunter un tuyau afin de découvrir un passage secret. On se retrouve avec un petit jeu de plateforme où le personnage peut sauter.

2.3.3 L'aspect graphique du jeu

Même s'il y a quelques exceptions, la plupart des jeux à un bouton sont graphiquement très peu réussis.

Avant le game play, les joueurs se basent sur le graphisme du jeu pour savoir si le jeu vaut le coup. On a tous fait cela dans un magasin de jeux vidéo, on retourne le boîtier du jeu afin de voir si les graphismes sont bien réussis. Il ne faut tout de même pas confondre un jeu développé par un indépendant et un jeu industriel. Pour un indépendant le graphisme est important mais secondaire. Il ne fait pas un jeu pour le vendre (à priori) mais pour que les gens passent un bon moment avec. Les codeurs indépendants préfèrent passer du temps sur le game play plutôt que sur le rendu graphique.

2.3.4 Les risques liés à la répétition

Il peut y avoir des risques plus ou moins graves liés à la répétition de mouvement. Si le game play n'est pas bien conçu à la base, il peut s'avérer dangereux pour la santé du joueur. En effet la répétition de mouvement peut provoquer une tendinite.¹⁵

La Wii a donné l'apparition de ce qu'on appelle le « Wii Elbow ». Ce nom est inspiré du tennis elbow qui est une inflammation du coude fréquente chez les joueurs de tennis. Les médecins sont d'accord pour affirmer qu'il faut faire des pauses entre les parties. D'ailleurs la console le suggère même dans certains jeux.¹⁶

Illustration 54 : Message d'information au démarrage d'un jeu Wii

[@geek.com](http://geek.com)

Les jeux à un bouton ne laissent pas beaucoup de possibilités de type de geste utilisables pour interagir, il est donc très simple de faire répéter un mouvement (un appui rapide par exemple) à un joueur. Par exemple, on pourrait très facilement imaginer un « Track'n Field » à un bouton. Cela pourrait être dangereux pour les membres sollicités des joueurs à long terme.

¹⁵ <http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s296/maladies/tendinite.html> (Dr MC Bonduelle, 2009)

¹⁶ <http://technaute.cyberpresse.ca/jeux-video/200704/26/01-11347-wii-gare-aux-tendinites.php> (AFP, 2007)

3 Méthode/démarche utilisée

Lors de mes interviews avec les concepteurs de jeux à un bouton, ce qui en est ressorti était la difficulté à pouvoir adapter les différents types de jeu pour en faire un jeu à un bouton. D'après Graeme, un des types de jeu les plus compliqués à concevoir à un bouton est le RTS.

« Probably the most challenging to adapt would be a Real Time Strategy game (RTS) – these often require the player to have a high degree of co-ordination to be able to operate many controls for selecting units, giving orders, etc, and require the player to carry out these commands in a small time frame – i.e. the player needs good reactions and co-ordination, skills that many switch users struggle with. »

J'expliquerai à travers cette partie comment l'on peut concevoir un RTS de type God Game à un bouton. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est un RTS et un God Game.

- 🍄 Real-Time Strategy (RTS ou STR : jeu de stratégie en temps réel) est un type de jeu de stratégie particulier. À l'inverse des jeux de stratégie au tour par tour, les RTS n'utilisent pas de découpage en temps de jeu. On peut citer quelques RTS très connus : Warcraft, Age of Empires, StarCraft.

Illustration 55 : Interface de Warcraft 1

[©warcraft-4.net](http://warcraft-4.net)

Illustration 56 : Interface de Starcraft 1

[©wiki.gamer.free.fr](http://wiki.gamer.free.fr)

- 🍄 Le « jeu de divinité » (God Game en anglais) est un style de jeu de stratégie où le joueur prend la position d'un dieu ou plus généralement d'un être tout puissant. Le joueur peut donc utiliser son pouvoir pour agir sur le cours des

événements et atteindre des objectifs. Populous ou Black & White sont considérés comme les plus célèbres.

Illustration 57 : Interface de Populous 1

[@atariste.free.fr](http://atariste.free.fr)

Illustration 58 : Interface de Black & White

[©cnet.com](http://cnet.com)

Ce que je propose dans cette partie est de décrire un mélange de jeux de type RTS et God Game. C'est-à-dire que le joueur aura la possibilité de contrôler ses troupes en essayant de conquérir le terrain d'un adversaire. Mais il ne contrôlera pas ses troupes de façon directe, il donnera simplement une orientation à la manière d'un God Game.

3.1 Le jeu

Le jeu que je propose s'appelle « God of Ants ». Vous incarnerez dans ce jeu un dieu, celui d'une communauté de fourmis.

Illustration 59 : Logo du jeu

[©Julien Bernard](http://julienbernard.com)

Les fourmis de votre cité vous vouent un culte sans nom et vous demanderont souvent conseil pour effectuer diverses actions.

En tant que Dieu vous ne pourrez pas agir directement sur vos fidèles mais vous pourrez vous servir de vos pouvoirs afin de faire le bien sur votre monde comme le mal. Vous aurez donc la possibilité d'être un « gentil » dieu ou « méchant » dieu.

But du jeu : Faire prospérer votre cité et conquérir de nouveaux territoires.

Ressources à gérer : La taille de votre peuple, le respect éprouvé par le peuple à notre égard, l'argent de la cité, le moral de votre communauté, la gestion des bâtiments, la gestion des demi-dieux.

Contraintes : Lutter contre les populations des dieux adverses.

Actuellement, le jeu est en phase de conception. En effet, je travail sur une version de ce concept de jeu de type RTS/God Game à un bouton.

3.2 Le menu principal

Le déplacement dans les menus du jeu ne sera pas automatique. Un appui sur le bouton et le curseur se déplacera vers le bas. Un double appui (à la manière d'un double clic) sera utilisé pour la validation. Par ce biais, le joueur sentira vraiment qu'il contrôle le menu et ne sera pas obligé d'attendre un tour de boucle pour valider son choix s'il n'a pas eu le temps de le faire. Bien évidemment lorsque le curseur est en fin de menu il remontera à la première option afin de former une boucle.

Comment différencier un double appui autrement dit une validation et un simple appui autrement dit un déplacement de curseur ?

La solution consiste à considérer le temps séparant les deux appuis. Si deux secondes se sont écoulées depuis le premier appui sur le bouton, le jeu considérera qu'il s'agit d'un simple appui et descendra donc le curseur. Au contraire, si moins de deux secondes se sont écoulées entre les deux appuis, le jeu considérera cela comme un double appui et validera le choix. Nous effectuerons bien entendu des tests ultérieurement afin d'ajuster le nombre de

secondes que nous devons laisser entre les deux appuis. Le principe reste le même que pour une souris d'ordinateur. Si l'on veut ouvrir un dossier par exemple l'utilisateur double clique dessus, si le temps entre les deux cliques est trop long, il sélectionnera le dossier sans l'ouvrir.

Le menu principal ne comportera pas énormément d'options simplement celles qui sont nécessaires.

Illustration 60 : Menu principal du jeu

[@Julien Bernard](#)

On peut remarquer qu'il sera possible de commencer une nouvelle partie mais aussi d'en reprendre via ce menu.

Le menu options donnera la possibilité au joueur de régler quelques options du jeu. Comme par exemple la possibilité de régler le volume de la musique du jeu ou des bruitages ou de sélectionner une langue par exemple.

Illustration 61 : Le menu Options du jeu

[©Julien Bernard](#)

Pour sélectionner le volume des bruitages du jeu par exemple. Il suffira de double appuyer sur l'option « Volume des bruitages », et un sous-menu apparaîtra. Le joueur pourra alors déplacer le curseur dans ce menu en appuyant une fois sur le bouton. Une fois que le volume désiré est sélectionné, le joueur double appui sur le bouton afin de le sélectionner, le sous-menu se ferme et on revient au menu d'options précédent.

Illustration 62 : Exemples d'options du jeu

[©Julien Bernard](#)

À noter que dans chaque menu après le menu principal, une option est ajoutée : retour au menu précédent. Cela permettra au joueur de revenir en arrière.

3.3 Le tutoriel

Lorsque vous débutez une nouvelle partie, vous commencerez le jeu avec un petit tutoriel. Ce tutoriel permettra au joueur de se familiariser avec l'interface ainsi qu'avec les commandes principales du jeu.

Le tutoriel du jeu vous aidera à comprendre le fonctionnement et les règles du jeu. Vous devrez dans un premier temps demander la construction d'un lieu de culte. Ce bâtiment sera le bâtiment le plus important, vous pourrez, en tant que dieu, envoyer des messages à vos fidèles. Il vous permettra aussi de récolter les messages de vos fidèles. Vous devrez demander à vos citoyens de le protéger.

Au début du jeu, la demande se fait automatiquement, en tant que joueur vous aurez la possibilité de choisir un lieu de culte via un menu. Plus les lieux de cultes seront chers plus ceux-ci seront beaux et plus vous serez influent. Il faudra cependant faire attention au budget de la cité et ne pas trop le dépenser dans des lieux saints sous peine de mettre votre communauté en colère.

Le menu de sélection du lieu de culte est semblable au menu de sélection d'un bâtiment classique. La seule différence réside dans le fait que ce menu apparaîtra au début du tutoriel automatiquement. Il faut obligatoirement avoir un lieu de culte pour pouvoir jouer.

La sélection d'un bâtiment se fait donc sous forme de menu un appui sur le bouton et l'on passe au bâtiment suivant un double appui permet de sélectionner le bâtiment. Le maniement dans ce menu est le même que dans les menus du jeu. D'un point de vue graphique, la sélection d'un bâtiment ressemblera à celle des Sims. Avec un bandeau en bas de l'écran et un aperçu au milieu de l'écran. Le placement du bâtiment se fait automatiquement en tant que dieu vous ne pouvez pas demander explicitement à vos fidèles de le mettre à un endroit bien précis.

Illustration 63 : Menu de sélection d'objets des Sims

[@modthesims.info](http://modthesims.info)

3.4 L'interface du jeu

Sur l'écran de jeu il y a la date du jour, l'argent que possède votre cité, le nombre d'habitants, le moral de votre cité, ainsi qu'une minicarte de la région, la quantité de matériaux de construction et le respect de votre peuple à votre égard.

L'interface du jeu sera une vue en coupe d'une fourmilière, un peu comme si l'on observait une fourmilière à travers une vitre. Sur le côté gauche de l'écran on aura les informations citées précédemment, ainsi qu'une mini carte de la région vous permettant de voir par exemple la grandeur des cités adverses.

Illustration 64 : Interface du jeu

[©Julien Bernard](#)

Une « jauge d'action directe » est présente à l'écran, elle se remplit avec le temps. Cette jauge, une fois remplie, vous permet d'effectuer une « action directe » sur votre monde. Par exemple vous allez pouvoir envoyer un typhon sur votre cité si vous décidez d'être un « Mauvais Dieu ». Au contraire, si vous décidez d'être un « Bon Dieu » vous pourrez envoyer des cadeaux comme de l'argent à votre communauté.

Pour utiliser cette jauge, un appui sur le bouton et un menu apparait. Ce menu est le menu qui servira au joueur à effectuer des actions. Si la jauge d'action directe est remplie, une nouvelle action apparait dans ce menu.

Illustration 65 : Menu du jeu

[©Julien Bernard](#)

Une autre jauge est aussi présente à l'écran la « jauge de transformation ». Cette jauge, une fois remplie, vous permettra de donner naissance à un demi-dieu.

Afin de concevoir ce demi-dieu vous pourrez utiliser le menu en appuyant sur le bouton une fois. Le menu apparait, si la jauge est remplie, la nouvelle option apparait et vous pourrez créer un demi-dieu.

Le demi-dieu ainsi conçu deviendra un allié précieux comme un ennemi redoutable. Il pourra vous rendre énormément de service s'il vous considère comme un bon père et un bon Dieu. Dans le cas contraire, il pourra essayer de convertir votre communauté ou pire prendre votre place auprès des fidèles.

Illustration 66 : Menu avec création d'un demi dieu

[©Julien Bernard](#)

3.5 Les actions du jeu

Dans ce jeu il faudra développer votre ville à la manière d'un RTS. Pour cela vous devrez demander à vos citoyens de vous construire des bâtiments par exemple une école militaire afin de former une armée, des bâtiments afin de faire du commerce avec d'autres communautés, des fermes afin de récolter les produits pour nourrir votre communauté ou les vendre, des écoles afin d'éduquer les enfants de votre communauté, etc...

La plupart des actions du jeu se font à l'aide de menus. Au cours du jeu, le joueur pourra appuyer brièvement sur le bouton afin d'ouvrir le menu général du jeu. Deux actions sont possibles pour ce menu :

Illustration 67 : Menu du jeu

[©Julien Bernard](#)

Le défilement du curseur reste le même que pour celui du menu principal. Un appui sur le bouton et le curseur descend. Un double appui et le choix est validé. Une fois que le curseur est arrivé en bas il remonte à la première option.

3.5.1 Les demandes de votre communauté

Vous pourrez donc voir les demandes de votre communauté, libre à vous d'y répondre favorablement ou non.

Lorsque vous choisissez l'option « Voir les demandes des fidèles » un bandeau en bas de l'écran apparaît identique à celui de sélection des bâtiments.

Illustration 68 : Menu des demandes des fidèles

[©Julien Bernard](#)

On passe d'une demande à l'autre en appuyant une fois sur le bouton. En appuyant deux fois sur le bouton, on ouvre le mini menu d'approbation.

Illustration 69 : Le mini menu d'approbation

[©Julien Bernard](#)

Le maniement se fait de la même manière que précédemment, le joueur pourra donc accepter ou refuser la demande en sélectionnant l'option voulue. Une fois la demande répondue le joueur revient au menu de sélection des demandes.

Le joueur pourra revenir à tout moment au jeu appuyant sur l'option « Retour au jeu » et revenir au menu précédent en appuyant sur « Retour au menu précédent ».

3.5.2 Demander une action

Vous pourrez aussi leur faire parvenir un message afin qu'elle fasse une action pour vous. Par exemple, déclarer la guerre à une autre communauté, demander la construction d'un bâtiment, ...

Lorsque vous choisissez l'option « Demander une action aux fidèles » un bandeau en bas de l'écran apparaît identique à celui des demandes des fidèles.

Illustration 70 : Menu de demandes d'action aux fidèles

[©Julien Bernard](#)

On passe d'une action à l'autre en appuyant une fois sur le bouton. En appuyant deux fois sur le bouton on ouvre le mini menu qui nous permet par exemple de confirmer la construction d'une école militaire.

Illustration 71 : Mini menu de validation de construction

[©Julien Bernard](#)

Le temps s'écoule à la manière d'un jeu comme Age of Empire. Lorsque le joueur appuie sur le bouton, le menu s'ouvre et durant tous le temps qu'il s'y trouve le temps ralentit. Le joueur a donc un peu plus de temps pour effectuer ses actions. Il ne faut pas pour autant que le joueur prenne trop de temps pour décider ce qu'il va faire car le temps continu tout de même à s'écouler.

3.5.3 Déclaration de guerre

Vous aurez la possibilité de demander à votre armée d'aller faire la guerre à la cité voisine. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton pendant le jeu de sélectionner l'option « Demander une action aux fidèles » et de choisir la catégorie déclaration de guerre. Encore une fois le maniement dans ces menus se fait de la même manière que les autres menus du jeu. Le menu ressemble au menu de sélection des demandes un petit bandeau en bas de l'écran avec comme options les différentes cités des alentours. Au milieu de l'écran apparaît un descriptif des ressources et des individus constituant la cité adverse. Ainsi le joueur pourra savoir si cela est une bonne idée de vouloir combattre une cité avec une infériorité numérique.

Illustration 72 : Menu de déclaration de guerre

[©Julien Bernard](#)

Lorsque le joueur à sélectionner la cité qu'il souhaite attaquer en double appuyant dessus, un mini menu apparait demandant au joueur de sélectionner la façon d'attaquer la cité. Deux options s'offrent à lui :

- En direct, en creusant donc des galeries afin de rejoindre cette cité et l'attaquer. Cette façon de faire est un peu longue car il faut creuser afin d'avancer mais elle est sûre. Il n'y a en effet que très peu de chance de tomber sur une troupe ennemie sur le chemin.
- En passant par « l'extérieur », vos troupes pourront sortir de sous terre et marcher jusqu'à l'entrée de la fourmilière adverse. Ce chemin est certes plus rapide mais il est aussi plus dangereux. Le joueur n'est pas à l'abri de perdre quelques troupes sur le chemin, écrasées par les pieds des hommes. Malgré cela l'effet de surprise est grand et vous permettra de prendre un grand avantage dès le début de la bataille.

Illustration 73 : Menu de choix de type de bataille

[©Julien Bernard](#)

4 Réflexion sur la diffusion du jeu

À l'heure où j'écris ces lignes, je prépare un prototype du jeu God of Ants. Dans un premiers temps ce prototype pourrait servir à me rendre compte si le gameplay est vraiment jouable. Le jeu sera très certainement disponible au téléchargement sur mon site personnel en version beta. Je pourrais comme cela avoir des retours des joueurs.

Après les retours je pense proposer une version définitive téléchargeable sur mon site personnel, mais aussi sur des sites spécialisés, par exemple le site de Barrie Ellis OneSwitchGame.org.uk. J'essayerai de faire la publicité du jeu sur des forums, des sites ou des communautés de joueurs handicapés.

La présentation du jeu dans des salons serait un bon moyen de faire connaître le jeu. Il me permettrait d'avoir un retour en direct. Mais surtout un retour d'un autre public que la communauté handicapé.

Si les retours sont positifs, j'essayerai de contacter des studios de développement professionnel, afin de leur présenter le concept. J'expliquerai l'image positive qui ressortirait

du projet. Je leur exposerai les enjeux marketing qui découleraient d'un projet comme cela en terme de nombre de joueurs et de profil de joueurs potentiellement intéressé par ce projet.

Si je convaincs le studio, nous pourrions développer un projet similaire avec beaucoup plus de moyens.

En ce qui concerne la diffusion du jeu développé avec le studio professionnel, je pense que la plateforme « Steam » serait le meilleur moyen. Le dématérialisé est un moyen peu couteux et qui touche de plus en plus de publics.

5 Synthèse des résultats

La plupart des jeux se jouant à un bouton sont des jeux indépendants. En effet, très peu voir quasiment aucun studio ne tente de développer un jeu à un bouton. Il est légitime de se demander pourquoi ? La réponse est simple, il n'est pas aisé de vendre un concept de jeu avec un gameplay aussi pauvre à un éditeur. Ces développeurs indépendants ne disposent pas de gros budgets et les jeux ne sont donc pas à la hauteur de grosse production.

Comme les budgets ne sont énormes, les jeux sont souvent peu satisfaisants. Le plaisir de jeux n'est souvent pas à la hauteur de ce qu'attendent les joueurs. Il existe toutefois de très belles exceptions et certains jeux sont très réussis d'un point de vue plaisir de jeu mais aussi graphique.

Nous avons pu constater que les jeux a un bouton sont variés et recouvre un grand nombre de style. Nous avons vu dans l'analyse de l'existant que l'on pouvait trouver des jeux sur divers sites en téléchargement. Nous pouvons trouver des jeux de style arcade, de sport, d'aventure, etc...

L'un des styles de jeu parmi les plus complexes à adapter à un bouton est le jeu de stratégie. À ma connaissance ce type de jeu n'a pas encore été adapté pour en faire un jeu à un bouton.

C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de proposer un jeu mélangeant God Game et stratégie jouable à un bouton.

Le principe d'utilisation du jeu (God of Ants) se base un système de succession de menu. Le joueur utilisera un simple appui pour se déplacer dans les menus et un double appui pour la validation de ceux-ci.

L'avantage de l'utilisation de menu pour ce jeu de stratégie est qu'il est possible d'étoffer afin de rendre le jeu encore plus intéressant.

6 Enseignements tirés / apport du travail

Lors de la création du jeu se stratégie se jouant à un bouton, je me suis aperçu qu'il était difficile d'adapter un style de jeu se jouant à la souris. La souris étant un système de pointage presque indispensable pour les jeux de stratégie que dans un premier temps je me suis dit que je n'arriverai pas à rendre le concept jouable à un bouton.

J'étais parti sur l'idée de faire un jeu de stratégie, le plus gros souci était le placement de bâtiments. En effet dans un RTS, le joueur sélectionne l'emplacement du bâtiment avec la souris. J'ai donc décidé d'inclure l'aspect God Game. En effet le joueur n'intervenant pas explicitement dans la vie de la communauté dans ce style de jeu, il ne place pas les bâtiments.

Maintenant il me fallait trouver un système de remplacement pour la souris. Lorsque je me suis décidé d'utiliser des menus pour la navigation cela m'a débloqué. La suite du jeu est venue toute seule.

Une des plus grandes difficultés lors de la création d'un jeu est de donner un rythme satisfaisant afin de garder le joueur en haleine durant la partie. Souvent ce qui rebute dans un jeu à un bouton, c'est l'aspect graphique. Lorsque j'ai décidé de développer God of Ants, j'ai essayé de rendre le jeu joli esthétiquement.

7 Conclusions générales, perspectives d'avenir

En résumé, nous pouvons affirmer qu'une petite communauté essaye et innove dans le domaine des jeux à interface simplifiée. On trouve actuellement sur internet, un petit catalogue de bons jeux dans différents styles.

On peut regretter, le rendu graphique des jeux plutôt pauvre et trop amateur, mais aussi le plaisir de jeu lui aussi pauvre dans son ensemble. On peut tout de même noter qu'un effort est fait sur certains titres, mais dans l'ensemble, il y a trop peu de différentes variétés de jeux.

Dans un futur proche, nous aimerions croire que l'industrie des grosses productions considérera plus attentivement les principes d'accessibilité pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les jeunes enfants, les hardcore gamers en convalescence ou encore les personnes voulant faire plusieurs choses à la fois. En allant dans ce sens nous pourrions espérer voir arriver une plus grande variété de jeux se jouant à un bouton, mais aussi que les joueurs auront un plaisir de jeu accru.

8 Webographie

8.1 Sites web

- 👾 **Ludopad** : un blog retraçant l'évolution des manettes, joypads, joysticks et autres périphériques de jeux vidéo.
 - <http://ludopad.over-blog.com/>
- 👾 **Axess** : ce site retrace l'histoire des gamepads sous forme d'un arbre généalogique.
 - <http://www.axess.com/twilight/console/index.html>
- 👾 **OneSwitch** : ce site anglais regorge d'information concernant les jeux jouables à un bouton.
 - <http://www.oneswitch.org.uk>
- 👾 **Acid Play** : ce site propose des téléchargements de jeux en freeware.
 - <http://acid-play.com/search.php?type=search&query=OneSwitch&page=1>
- 👾 **Accessibility** : un forum qui liste des jeux se jouant à un bouton que l'on peut télécharger sur Internet.
 - <http://www.accessibility.nl/games/forum/viewforum.php?id=7>
- 👾 **Retro Makes** : ce site propose des remakes de jeux. Le site est à l'origine d'une centaine de jeux se jouant à un bouton.
 - <http://www.retroremakes.com/>
- 👾 **Institute of Computer Science (ICS)** :
 - <http://www.ics.forth.gr/>
- 👾 **Gamasutra.com** : Site sur l'industrie du jeu vidéo
 - <http://www.gamasutra.com/>

 Gameaccessibility.blogspot.com : Blog sur l'accessibilité dans le jeu vidéo

- <http://gameaccessibility.blogspot.com>

 Graeme's Free Games : Site du développeur Graeme :

- <http://www.graemesfreegames.com>

 Sante AZ : Site généraliste sur la santé :

- <http://sante-az.aufeminin.com>

 Technaute Cyberpresse : Site canadien sur les nouvelles technologies et le jeu vidéo :

- <http://technaute.cyberpresse.ca>

8.2 Documents

 Physical Barriers in Video Games : Une brève discussion sur l'accessibilité dans le jeu vidéo.

- http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc. (Barrie Ellis, 2006)

 Adapted Game Controllers : Un document qui liste différents sites de contrôleurs de jeux vidéo adaptés.

- <http://www.acpoc.org/assets/pdf/AdaptedGameControllers.pdf>. (Shriners Hospitals)

 Documents sur le flow :

- http://www.jenovachen.com/flowingames/Flow_in_games_final.pdf. (Jenova Chen)
- <http://www.siaa.asn.au/get/2451314720.pdf>. (Dr. Steven Pace)

🕹️ Catalogue de jeux adaptés aux personnes handicapées :

- <http://www.turningpointtechnology.com/PDF/2008SwSxGames.pdf>

🕹️ Étude sur le jeu vidéo et le handicap :

- http://www.infosolutionsgroup.com/pdfs/disabled_gamers.pdf (Info Solutions Group, 2008)

8.3 Note

Le thème de ce document est inspiré du thème « *Record* » de Gmail :

<http://mail.google.com>.

9 Annexes

9.1 Adresses d'établissements spécialisés (handicap moteur)

Nom	Coordonnées
SESSAD - L'ADAPT	2 RUE PAJOL 75018 PARIS Tél : 01 42 64 59 99 Fax : 01 42 55 92 43
Institut d'Éducation Motrice Fondation J. STERN & E. ANDRE	1, rue de la Croix-Faubin 75011 Paris Tél : 01 53 27 36 50 Fax : 01 43 79 46 71
SESSAD - APETREIMC	223 RUE LECOURBE 75015 PARIS Tél : 01 53 68 43 46 Fax : 01 45 30 33 35
SESSD - APF	85 RUE EUGENE DELAROUÉ 77190 DAMMARIÉ LES LYS Tél : 01 64 37 60 63 Fax : 01 64 39 24 48
SESSID - AFP	27-bis avenue de Surville 77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE Tél : 01 64 70 28 59 Fax : 01 64 70 58 92

<p>IEM APAJH</p>	<p>Ecole Henri Dunant 5 rue Henri Dunant 78700 CONFLANS STE HONORINE Tél : 01.39.72.75.28 Fax : 01.39.19.80.70</p>
<p>Fondation Mallet-Neuflize, CRF, FAM, IEM</p>	<p>22 route de Gressey, BP 43 78550 RICHEBOURG YVELINES Tél : 01.34.85.36.00</p>

9.2 Adresses de développeur sensible à la question du handicap moteur

Nom	Coordonnées
<p>Renaissance Game Studio <i>(Développeur de Bubble Gum Pop)</i></p>	<p>E-mail : renaissancegamestudio@yahoo.com</p>
<p>Leandro Correia <i>(Développeur de Jet Boarder)</i></p>	<p>E-mail : leandro@leandrocorreia.com</p>
<p>Graeme's Free Games</p>	<p>Site web : www.graemesfreegames.com E-mail : graeme@graemesfreegames.com</p>
<p>Dream Codex</p>	<p>Site web : www.dreamcodex.com E-mail : hexidec@telepath.com</p>

9.3 Interviews

9.3.1 *Pour les personnes s'occupant de personnes handicapées moteurs*

- 🍄 Quels genres de mouvements est le plus dur à faire pour une personne handicapée moteur ?
- 🍄 Connaissez-vous des personnes handicapées moteur qui jouent souvent aux jeux vidéo ?
 - Si oui, quels genres de jeux les attirent le plus ?
- 🍄 Connaissez-vous le style de jeu one-switch ? (jeu à un bouton)
- 🍄 Avez-vous déjà fait tester des jeux one-switch à des personnes handicapées ?
- 🍄 Avez-vous vous-même testé des jeux à un bouton ?
- 🍄 Pensez-vous que le jeu vidéos est un moyen d'évasion. Pourquoi ?
- 🍄 Quelle part les jeux vidéo occupe dans la vie des personnes handicapées ?
- 🍄 Pensez-vous que les jeux vidéo permettent la socialisations?
- 🍄 Les jeux vidéo peuvent-ils avoir une vertu thérapeutique selon vous ?
- 🍄 Avez-vous un frein à les utiliser car ils sont souvent peu adaptés aux handicaps de vos patients ?
- 🍄 Pensez-vous qu'il est préférable de construire des jeux vidéo spécifiques aux personnes handicapées moteurs ou d'adapter un jeu existant avec un mode nécessitant moins de manipulation ?
- 🍄 Pensez-vous que les jeux vidéo soient adaptés à une tranche d'âge spécifique de patient ?
 - Si oui, laquelle ?

- 🍄 Récemment, on a pu constater que de nombreux seniors jouaient. Pensez-vous que les jeux adaptés pour les personnes handicapées peuvent plaire à cette nouvelle cible ?
- 🍄 Pensez-vous qu'il y a un support favorisant les jeux ? (DS, Wii, PC...)
- 🍄 D'après vous, quelles peuvent être les situations de contre indications concernant l'usage de jeux à un bouton par des personnes handicapées moteurs ?
- 🍄 Y a t-il des façons d'utiliser un boutons qui doivent être particulièrement évitées ?

9.3.2 Pour les développeurs de jeux one-switch

- 🍄 What kind of video games is more adapted for one-switch games ?
- 🍄 What do you think first when you creating a one-switch game ?
- 🍄 Do you think the one-switch games will expand in the future ?
- 🍄 What are the differences between "normal" game development and one-switch game development ?
- 🍄 Have you ever had comments about your creations ?
- 🍄 Have you ever thought to propose your games to major publishers ?
- 🍄 What is the most difficulties for develop one-switch games ?
- 🍄 Why do you think we do not talk about one-switch games ?
- 🍄 Do you think that one day one-switch games will be released on other platforms than the PC ?

9.3.3 Interview de Graeme (développeur de jeux compatible à 1 bouton)

Quelques un de ses jeux : Cubes, Invasion Force, Maze Muncher, Missile Strike.

 What kind of video games is more adapted for one-switch games ?

I believe with some thought almost all games could be adapted for one-switch play, but I guess that's not much of an answer, is it?

I think probably the easiest games to adapt are retro-style games, simple games that require the player to shoot something, such as Space Invaders, Galaxians or any other scrolling shoot-'em-up, even something more complicated such as R-Type would be possible with thought. Non-violent games could be as simple as a sports-style game such as an obstacle race (100m hurdles) where the player presses a switch at the right time to make his athlete jump an obstacle.

Probably the most challenging to adapt would be a Real Time Strategy game (RTS) – these often require the player to have a high degree of co-ordination to be able to operate many controls for selecting units, giving orders, etc, and require the player to carry out these commands in a small time frame – i.e. the player needs good reactions and co-ordination, skills that many switch users struggle with.

Modern 3D games such as First Person Shooters (FPSs) and 3D fighting games could all be made for single switch play, again it takes some thought but it is possible, for example Bayonetta has a single switch mode. However, it is harder, if not impossible, to adapt a modern 3D FPS or fighting game if the game wasn't designed to accommodate one-switch users in the first place. Games such as Call Of Duty and Streetfighter 4 would fall into this category.

 What do you think first when you creating a one-switch game ?

The first and most important thing to think about in my opinion is 'who is my game aimed at?' – 'target audience'. Why make a one-switch game? Why not make a game that uses a

mouse, multiple keys or a 12 button gamepad? The answer is because not everyone can use those devices, I want to include people who would otherwise be unable to play if the game relied on only using a mouse, keyboard or gamepad.

So I need to think about who fits into the group we could call “single-switch users” or “one-switch gamers” and why they would use a switch in the first place. Switch gamers are a group of people with a very diverse set of abilities and therefore ‘needs’ when playing a computer game. Many switch users have poor reactions, poor co-ordination and/or poor cognitive skills. Most can’t operate standard gaming devices (mouse/keyboard/gamepad) well enough to play games. However, the difficulties faced by one-switch gamers can vary quite a lot from person to person.

With this in mind, it simply isn’t enough to adapt a game (or game-style) to work with a single switch, which leads me to:

- 🕹️ What are the differences between “normal” game development and one-switch game development ?

The most obvious difference is the control system, however many other things should be considered:

GAME SPEED: Include some way of adjusting the speed of the game – how fast it plays, everything from switch sensitivity, player’s character movement, enemy movement, etc. should all have adjustable speeds. Additionally the speed could have some way of being altered during game-play.

ADDITIONAL CONTROLS: Include simple ‘pause’ and ‘quit’ buttons such as the ‘Esc’ key to quit a game. Standard games often use complicated menus with confirmation dialogue boxes to check if you are ‘really sure you want to quit the game?’ – this can be very frustrating for some switch gamers with impaired co-ordination or cognitive disability.

VARIABLE SKILL LEVELS: Many standard games use variable skill levels, however with many modern commercial games, the easiest skill level is far from easy – search any gaming site

forum to see how many people struggle with beating Streetfighter 4 on the easiest skill level! In comparison, one-switch games should have a much wider range of skill levels, the easiest skill level should be so that the game can be 'won' with minimal input from the player. Some examples could be removing all enemies; stopping enemies from firing at the player; removing time restrictions, making the player's character invincible, etc. – these are things you wouldn't see in a standard commercial game. Usually they only exist as 'cheat' codes, often used by the game's programmers for debugging purposes.

And finally, the CONTROL SYSTEM: A standard control system, e.g. a gamepad, allows the player to make complex choices throughout the duration of the game. A switch control system requires the game to artificially create those choices at appropriate stages during the game, with the switch allowing the player to confirm their choice by either pressing or not pressing the switch.

To give an example of what I mean, in my one-switch game Way Of The Empty Hand II, pressing the switch when the enemy fighter is not attacking allows the player to attack, but if the enemy fighter is attacking, pressing the switch causes the player's fighter to block instead. In a standard game, a gamepad would allow the player to either attack or block, regardless of what the enemy fighter is doing.

🕹️ Do you think the one-switch games will expand in the future ?

I think one-switch games most likely won't expand commercially because they appeal to a relatively small group of people. In the end it comes down to money. For a large software company to adapt or include one-switch capability in their latest games would take a lot of extra time and work. Commercial software houses work to deadlines and release dates, unfortunately the extra work and effort involved to adapt or include one-switch game-play would create delays in the release of the game and cost the publisher money. Unfortunately I think the cost of adding one-switch game-play out-weights the number of extra sales it would generate.

On the other hand, I think one-switch games have the potential to expand in the independent game development scene. Independent game developers generally don't work to release dates or deadlines, usually they have the attitude of "The game will be ready when it's finished". This means that they can afford to spend time creating one-switch modes or adapting games for one-switch play. The main problem is that most independent developers don't realise there is a need for accessible games for disabled gamers. Hopefully events such as Kokoromi's Gamma IV (<http://www.kokoromi.org/gamma4>) will increase awareness for the need for one-switch/accessible games.

 Have you ever had comments about your creations ?

I haven't received many comments about my games, the most positive and encouraging feedback has been from Barrie at OneSwitch and Thierry from RNT (<http://rnt.overblog.com/>). While I haven't received many comments, I was very happy to learn that 3 of my games featured in the one-switch game category in the AbleGames 2009 event (<http://switchgaming.blogspot.com/2009/09/ablegames-2009-games.html>) held in Colorado, USA, attended by about 150 disabled children and their families.

 Have you ever thought to propose your games to major publishers ?

No. If I pass a game over to a publisher, it becomes their game, rather than mine; I want to keep ownership of my work, and besides, it's highly unlikely major publishers would be interested in my games; the market for one-switch games is comparatively small. In all honesty the graphical quality of my games is not good enough for commercial release; I would need to move to using full 3D with hardware lighting and shading. Aside from this though, I don't want to make money from my games. In many cases the cost of assistive technology can be expensive, and because commercial accessible software is aimed at a small market, it tends to be expensive in order to cover production costs. I want to be able

to provide free accessible games, that while they may not be of the quality of commercial software, they're still entertaining and fun to play for a while. If my games give a small amount of fun to someone then I'm happy with that – that means more to me than making money from selling them.

🍄 What is the most difficulties for develop one-switch games ?

For me, the hardest thing is keeping things simple. I have a tendency to over-complicate things. One-switch games work best when they're kept simple to play.

🍄 Why do you think we do not talk about one-switch games ?

Because the number of switch users is relatively small. Large commercial software companies make games that appeal to large target audiences, they can afford huge advertising campaigns for their latest game. Many commercial games often feature controversial aspects which grab the medias' attention, for example , the terrorist attack on the airport terminal in Call Of Duty: Modern Warfare 2. One-switch games are mostly developed by independent programmers who don't have the money to spend on advertising. One-switch games just don't capture the media's attention or public interest in the same way.

🍄 Do you think that one day one-switch games will be released on other platforms than the PC ?

I think the most likely platform would be the XBOX 360, with independently developed one-switch games being released for download over XBOX Live.

9.3.4 Interview de Barrie Ellis (webmaster du site OneSwitchGame.org.uk et expert des jeux à un bouton)

 What kind of video games is more adapted for one-switch games ?

I think all games are possible to adapt for a one-switch interface, providing thought is given to the speed at which the user can react. Not all one-switch games will suit all players of course. Some will prefer games that do not rush you, such as a Golf game (see Danjo's Mini-golf in the OneSwitch library) with clear graphics that are easy to track. Others will be able to cope with the likes of SY!NSO! Squid Harder (see shoot-em-ups) and Zogan's Log (<http://www.gamevial.com/playgames.php?game=zoganslog>).

 What do you think first when you creating a one-switch game ?

I personally don't actually write them, but do offer guidance to those who do or who are thinking about it. This link is a good point to start out from:

<http://switchgaming.blogspot.com/2008/08/design-tips-for-one-switch-games.html>

 Do you think the one-switch games will expand in the future ?

Definitely, yes!

 What are the differences between “normal” game development and one-switch game development ?

Nothing really, if you are thinking about your target audience and thinking hard about what different things they will need to make a game fun and accessible.

 Have you ever had comments about your creations ?

As I say, the games are not mine personally, but yes I have had nice comments about some of my adapted controllers. Here's one of my favourite comments:

<http://switchgaming.blogspot.com/2009/01/colin-mcdonnell.html>

 Have you ever thought to propose your games to major publishers ?

I have in the past. I was really happy to see Namco release Star Trigon with an accessibility mode, which they said was after they saw this video clip:

<http://switchgaming.blogspot.com/2006/08/switch-accessible-arcade-games.html> - Which was filmed at Develop Brighton in 2006 (I think) by Richard van Tol. It was part of a display put on by the IGDA's GASIG group (Game Accessibility Special Interest Group).

 What is the most difficulties for develop one-switch games ?

I guess the same for most developers - making the game fun.

 Why do you think we do not talk about one-switch games ?

This is a niche area, but it does garner some media attention - e.g. <http://edge-online.com/features/the-friday-game-one-button-games>

 Do you think that one day one-switch games will be released on other platforms than the PC ?

Games consoles are far, far behind the PC for game accessibility. It tends to fall to emulation to make console games more accessible (see

<http://www.oneswitch.org.uk/2/ATEarcade/ATE.htm>). However - there have been one-button games on many platforms:

- <http://switchgaming.blogspot.com/search/label/pinball> - pinball
- <http://switchgaming.blogspot.com/2006/06/one-switch-coin-op-games-1977-2006.html> - some coin-op games
- Lots of mobile phone games.
- Shenmue has a one-button mini-game of darts for the Dreamcast and Xbox.
- Let's Tap on the Wii is a kind of one-button game.
- Squid Yes! Not So Octopus! from the Indie-arcade is a one-button game for the Xbox 360.

9.3.5 Interview de Howard Kistler (webmaster du site dreamcodex.com et développeur de jeux à un bouton)

Quelques un de ses jeux : Chirality, Solglider.

 What kind of video games is more adapted for one-switch games ?

Ones where interactivity can be handled by a simple input (button, switch, air tube, eyeball tracker) but which results in game action that is dynamic and rewarding. A lot of thought needs to go into the player action in the game, and how that can be interpreted through the minimal user interface.

🍄 What do you think first when you creating a one-switch game ?

Is it a fun game idea? Most games should start with that.

🍄 Do you think the one-switch games will expand in the future ?

Yes, definitely. Not only amongst the dedicated one-switch community, but as more platforms (phones, touchpads, etc) become commonplace, games with more "universalised" interfaces will become more common.

🍄 What are the differences between "normal" game development and one-switch game development ?

Mostly ensuring that the game remains challenging and playable with the control setup, and not that you've reduced it so much that the fun is gone.

🍄 Have you ever had comments about your creations ?

Yes, I've gotten good feedback, largely positive. I understand my games have been featured at some one-switch events as well.

🍄 Have you ever thought to propose your games to major publishers ?

No, too much trouble, and publishers are only interested in games that will make a lot of money. I don't write games for money, and I don't have any interest in surrendering creative control.

🍄 What is the most difficulties for develop one-switch games ?

Same with any game - creating some new and worthwhile.

🍄 Why do you think we do not talk about one-switch games ?

Many people aren't yet aware of them, or don't know that they are "real" games.

🍄 Do you think that one day one-switch games will be released on other platforms than the PC ?

Certainly. Mine are written in Java and can be played on almost any device which supports Java and single-key input.

9.3.6 Interview du Docteur Roland Ossmann

L'une de ses publications :

http://books.google.ca/books?id=LokAvXdx5X0C&pg=PA601&lpg=PA601&dq=roland+Ossmann+linz+accessibility&source=bl&ots=St-yr75EZL&sig=yT10Haby0kvom9bng3nFo-cj09A&hl=fr&ei=puCqS5KHDIWdlgff5ZTTCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAkQ6AEwAA#v=onepage&q=roland%20Ossmann%20linz%20accessibility&f=false

🍄 What kind of video games is more adapted for one-switch games ?

Many kinds of games are adapted for one-switch. I would say, games needn't many many different types of user interaction can be adapted. especially ones with full keyboard support

 What do you think first when you creating a one-switch game ?

Which interaction should be done automatically and which one by the one-switch interaction, so that the game is still fun and a challenge

 Do you think the one-switch games will expand in the future ?

Yes, also thinking about mobile games

 What are the differences between “normal” game development and one-switch game development ?

Creating a game with a minimum of user interaction which is still fun and a challenge

 Have you ever had comments about your creations ?

Yes, off course

 Have you ever thought to propose your games to major publishers ?

No

 What is the most difficulties for develop one-switch games ?

Earn the money you will need for the development. and the "problem" of all developers: having a fantastic idea

🍄 Why do you think we do not talk about one-switch games ?

Well, we talk about now. and it's just a niche product

🍄 Do you think that one day one-switch games will be released on other platforms than the PC ?

Yes and if I should guess which platform this will be, I would say Wii

10 Table des illustrations

Num	Lien de l'illustration	Page
1	http://www.oneswitch.org.uk/IMAGES/ARTICLES/cgeuk2005/Jake-F355.jpg	1
2	http://www.superstock.com/stock-photos-images/1555R-306053&usg=__e_n9WdZ3ATRby4N1tKyOV72nsaw=&h=233&w=350&sz=79&hl=fr&star	1
3	http://www.sameeryousuf.com/wp-content/uploads/2009/08/how-to-use-video-games-to-keep-fit-150x150.jpg	2
4	http://www.tunibox.com/images/posts/2008/11/bras_cassee_jeux.jpg	2
5	http://www.leseuronautes.eu/files/jeuvid%C3%A9o2475_340.jpg	2
6	http://img.over-blog.com/266x272/1/27/40/16/Atari/Atari-Joystick.jpg	4
7	http://img.over-blog.com/500x331/1/27/40/16/NES/manette-nes.jpg	4
8	http://img.over-blog.com/500x228/1/27/40/16/Joypads-divers/mastercontroller--Custom-.jpg	4
9	http://img.over-blog.com/500x312/1/27/40/16/jeux-video/Pad-20MD-20005--Custom-.jpg	5
10	http://img.over-blog.com/500x243/1/27/40/16/joypad/snes_control--Small---Custom-.jpg	5
11	http://img.over-blog.com/464x383/1/27/40/16/Logo/manetteps2.jpg	6
12	http://img.over-blog.com/500x292/1/27/40/16/stick-pad/Copie-de-360control--Custom-.jpg	6
13	http://img.over-blog.com/460x200/1/27/40/16/Wiimote/Wiimote-wii.jpg	6
14	http://www.accessibility.nl/games/pics/controller.jpg	7
15	http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc	8
16	http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc	8
17	http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc	8

18	http://www.oneswitch.org.uk/IMAGES/1/dragonplus-one-handed-controller.jpg	9
19	http://www.edimensional.com/images/accesssm.jpg	9
20	http://www.broadenedhorizons.com/components/productimages/wiimote_front_puff.jpg	10
21	http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc	10
22	http://www.oneswitch.org.uk/2/DOWNLOADS/Physical_Barriers.doc	10
23	http://www.gamasutra.com/features/20060817/grammenos_01_clip_image010.jpg	13
24	Capture d'écran du jeu : http://www.donationcoder.com/Contests/agegame/entries/Branston/Branston.swf	17
25	Capture d'écran du jeu : http://www.donationcoder.com/Contests/agegame/entries/Branston/Branston.swf	17
26	Capture d'écran du jeu : http://www.donationcoder.com/Contests/agegame/entries/Branston/Branston.swf	17
27	Capture d'écran du jeu : http://www.bigbluecup.com/games.php?action=detail&id=561	18
28	Capture d'écran du jeu : http://www.eiksoft.com/eik/games.htm	19
29	Capture d'écran du jeu : http://www.eiksoft.com/eik/games.htm	19
30	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Eat.zip	20
31	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.org.uk/2/l/4Noah/gaming-games.htm	20
32	Capture d'écran du jeu : http://www.acoders.com/acsite/news.php	21
33	Capture d'écran du jeu : http://www.acoders.com/acsite/news.php	21

34	Capture d'écran du jeu : http://www.ovine.net/	22
35	Capture d'écran du jeu : http://www.ovine.net/	22
36	Capture d'écran du jeu : http://www.ovine.net/	22
37	Capture d'écran du jeu : http://www.ovine.net/	22
38	Capture d'écran du jeu : http://www.crushpuppy.com/	23
39	Capture d'écran du jeu : http://www.crushpuppy.com/	23
40	Capture d'écran du jeu : http://www.crushpuppy.com/	23
41	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Bullet_Speed.zip	24
42	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Bullet_Speed.zip	24
43	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Bullet_Speed.zip	24
44	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Bullet_Speed.zip	24
45	Capture d'écran du jeu : http://www.leandrocorreia.com/jetboardere.htm	25
46	Capture d'écran du jeu : http://www.leandrocorreia.com/jetboardere.htm	25
47	Capture d'écran du jeu : http://www.normo.co.uk/	26
48	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Scorch_Went_Bonkers_setup.exe	26
49	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Scorch_Went_Bonkers_setup.exe	26

50	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Scorch_Went_Bonkers_setup.exe	27
51	Capture d'écran du jeu : http://www.vincentlow.com/	27
52	Capture d'écran du jeu : http://www.vincentlow.com/	28
53	Capture d'écran du jeu : http://www.oneswitch.retroremakes.com/switch-game/Bubble_Gum_Pop.zip	28
54	http://www.geek.com/hwsrev/game/wii/nintendowii21.jpg	37
55	http://www.warcraft-4.net/wp-content/uploads/2008/01/warcraft_screen1.jpg	38
56	http://wiki.gamer.free.fr/illustrations/starcraft-interface.jpg	38
57	http://atariste.free.fr/gfx/populous_08.gif	39
58	http://www.cnet.com/i/ss/2007/0830_WillG_Slideshow/blackandwhite1_440.jpg	39
59	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	39
60	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	41
61	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	42
62	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	42
63	http://thumbs2.modthesims.info/img/2/4/4/0/1/9/MTS2_Sophie-David_1014405_AspirationRewards2.jpg	44
64	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	45
65	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	46
66	Aperçu du rendu du jeu : http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	47

67	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	48
68	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	49
69	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	49
70	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	50
71	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	51
72	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	52
73	<i>Aperçu du rendu du jeu :</i> http://virtualab-asso.com/jbernard/projet.html	53